

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ

Звягина Лилия Николаевна¹, Сафонова Людмила Борисовна²,
Курепкин Илья Владимирович³

¹Кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: zvyagina.l@list.ru

²Кандидат биологических наук, доцент, Воронежский государственный технический
университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: ludabs@yandex.ru

³Исследователь, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия
Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: vgnonog@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается теоретическая основа комплексного и дифференцированного применения земельных угодий с учетом эколого-ландшафтных особенностей, где на первый план выходят основополагающие принципы экологии и рационального природопользования, в том числе, законы динамического равновесия, разнообразия, незаменимости и эквивалентности факторов окружающей среды, а также законы лимитирующих факторов, оптимума и максимума и ограниченности природных ресурсов. Следует принимать во внимание уникальные свойства природных комплексов, претерпевших изменения в результате человеческой активности. Их организация сложна и проявляется как с течением времени, так и в пространстве. Элементы этой системы глубоко взаимосвязаны как внутри конкретных зон, так и за их пределами. Эта структура характеризуется как общностью в определенных аспектах, так и различиями в других, что обуславливает разные реакции на сходные воздействия различной силы и природы.

Ключевые слова: земля, закон, экология, природа, организация, общество.

I. ВВЕДЕНИЕ

Решение экологических проблем, связанных с землепользованием и земельными правами, должно базироваться на всестороннем изучении характеристик почвенного покрова. Этот аспект становится особенно важным в условиях растущего техногенного влияния на земельные ресурсы. Среди негативных результатов такого воздействия выделяются: активизация эрозийных процессов и других форм почвенной деградации, сокращение площадей с естественной растительностью, ухудшение параметров возделываемого почвенного слоя, включая его гидрофизические и физико-химические свойства, увеличение концентрации минеральных веществ в водных объектах, загрязнение почвы, воды и воздуха вредными веществами, выделяемыми транспортом, промышленностью и связанными с ними

производствами, а также уничтожение полезных почвенных микроорганизмов. Эффективное сельскохозяйственное производство предполагает не только получение высокой прибыли, но и поддержание экологического баланса между всеми компонентами окружающей среды.

Для достижения этой цели необходимо разработать комплекс мероприятий, включающих организационные, правовые, социальные и экономические меры, которые позволят участникам земельных отношений эффективно взаимодействовать в рамках конкретных природных условий, поддерживая сбалансированную и устойчивую эколого-ландшафтную систему.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Теоретической основой для комплексного и дифференцированного применения земельных угодий с учетом эколого-ландшафтных особенностей служат основополагающие принципы экологии и рационального природопользования, в том числе, законы динамического равновесия, разнообразия, незаменимости и эквивалентности факторов окружающей среды, а также законы лимитирующих факторов, оптимума и максимума и ограниченности природных ресурсов. Следует принимать во внимание уникальные свойства природных комплексов, претерпевших изменения в результате человеческой активности. Их организация сложна и проявляется как с течением времени, так и в пространстве. Элементы этой системы глубоко взаимосвязаны как внутри конкретных зон, так и за их пределами. Эта структура характеризуется как общностью в определенных аспектах, так и различиями в других, что обуславливает разные реакции на сходные воздействия различной силы и природы. Ландшафты одновременно демонстрируют признаки устойчивости, переменчивости и способности к восстановлению. Природные системы демонстрируют разнообразие форм и свойств. Некоторые характеризуются устойчивостью, обусловленной внутренними регуляторными процессами, в то время как другие подвержены изменениям и нестабильности.

Способность территорий, испытавших воздействие человека, сохранять исходное состояние или восстанавливаться после природных и антропогенных влияний определяет их устойчивость. Экосистема должна обеспечивать сохранение своих экологических и социально-экономических функций в определенных пределах. Наиболее устойчивыми компонентами геосистемы являются ее геологическое основание и рельеф, а наименее – растительность и почвенный покров. Под надежностью экосистемы понимается ее возможность поддерживать основные параметры в заданных границах и в соответствии с правилами эксплуатации в течение определенного времени.

Для достижения экологически обоснованного землепользования и обеспечения устойчивости сельскохозяйственных угодий, помимо учета специфики аграрных ландшафтов, необходимо придерживаться следующих принципов: поддерживать и укреплять естественное состояние существующих экосистем; стремиться к общему экологическому балансу на сельскохозяйственных территориях, включая взаимосвязанные частные равновесия, например, водный, почвенный, агробиогеохимический балансы и равновесие биогеоценоза; восстанавливать геосистемы в процессе их использования, оптимизируя связанные с этим издержки; удовлетворять социокультурные потребности населения, в том числе обеспечивать благоприятную окружающую среду и учитывать эстетические предпочтения.

Главным ориентиром для землепользователей является концепция экологического баланса, то есть поддержание гармоничного соотношения между природными компонентами, подвергшимися воздействию человека, и естественными процессами, обеспечивающими долгосрочную стабильность экосистемы. Динамическое равновесие в природе выражается в постоянном движении и обмене энергией, веществом и информацией. Эта динамика может поддерживать стабильность экосистемы или вызывать её трансформацию. Выделяют два таких типа: внутрикомпонентное экологическое равновесие, базирующееся на гармонии элементов внутри конкретной экосистемы, и территориальное экологическое равновесие.

Последнее достигается за счет сбалансированного распределения территорий с интенсивным и экстенсивным землепользованием, что необходимо для сохранения экологической устойчивости всего региона.

Обеспечение экологической стабильности в сфере землепользования достигается путем территориального подхода: поддержание нетронутых природных комплексов в определенных зонах. Это способствует сохранению существовавшего ранее либо целенаправленно установленного равновесия между составными частями природы. Достигается это посредством создания сети природоохранных зон, заповедников и увеличением площади лесных насаждений, а также другими аналогичными методами.

При любом способе эксплуатации природных богатств, включая аспекты владения и распоряжения землей, первостепенное значение имеют экологические соображения.

Землеустройство должно строиться на базе взаимосвязанных пространственных структур разного масштаба, находящихся в гармонии друг с другом. Такая система обязана принимать во внимание уникальность природной территории, экономическую привлекательность, экологические требования и общественные потребности.

Оформление прав на земельные участки, как в собственность, так и для пользования, должно гарантировать соблюдение фундаментальных принципов в экологической, хозяйственной, социальной, инженерной и технологической областях, а также обеспечивать соответствие эксплуатации участка его целевому назначению.

Реализация перспективных моделей землевладения и землепользования определяется уровнем жизни местного населения, высокой продуктивностью экономической деятельности, охраной природы и созданием условий для рекреации.

Создание экологически сбалансированных моделей использования и владения землей требует использования инструментов экологической экспертизы и установления нормативов, включая экологические стандарты и требования.

Для эффективного становления и функционирования экологически обоснованных систем землевладения и землепользования необходимо принимать во внимание рельеф местности, почвенные характеристики, климатические особенности и микроклимат конкретной территории.

При анализе и эксплуатации земельных угодий важно принимать во внимание целый ряд характеристик грунта, однако ключевыми являются: тип почвы, глубина и организация гумусового горизонта, водопроницаемость, восприимчивость к разрушению, концентрация органики, минеральный состав, доля мелкодисперсных пылеватых и тонкопесчаных частиц, присутствие карбонатов и плотность возделываемой земли.

Решающее влияние рельефа на стабильность экологических комплексов определяется следующими аспектами: крутизна, конфигурация, протяженность и направление склонов, перепад высот, степень изрезанности местности сетью оврагов, логов и речных долин, а также положение локальных базисов эрозии. Потребность в учете климатических факторов и микроклиматических нюансов при регулировании земельных активов и землепользовании предполагает тщательное их исследование.

Ключевыми климатическими ресурсами для сельскохозяйственного производства выступают объем солнечной энергии, температурный режим и баланс влаги. Эти факторы напрямую влияют на производительность и состав видов в агроэкосистемах, при этом их значения изменяются под влиянием других природных факторов. Принимая во внимание многогранное влияние климатических факторов, принципиально важно выделить ключевой элемент, определяющий выбор оптимального подхода к использованию земли в рамках конкретного владения, землепользования или территории.

Среди всех агроэкологических ресурсов, управление водным режимом наиболее доступно для регулирования человеком. Тем не менее, влияние других ресурсов должно приниматься во внимание при планировании сельскохозяйственных операций.

Способы регулирования водных ресурсов основаны на двух главных подходах: полной остановке водного потока и его частичной модификации для удаления излишней влаги. Полная остановка потока реализуется посредством инфильтрации поверхностных вод в почву с помощью агротехнических, лесохозяйственных и гидромелиоративных мер непосредственно там, где выпадают осадки. Как вариант, рассматривается возможность аккумулирования воды в регулирующих водоемах с последующим применением накопленной воды для лиманного и планового полива. Создание устойчивых систем, объединяющих особенности ландшафта и гидрологии, становится реализуемым благодаря анализу водного баланса, основанному на ландшафтно-гидрологическом подходе. Важно учитывать географическое расположение местности, способность элементов территориальной организации (границы землепользования, структура севооборота, лесозащитные насаждения, сеть дорог и другие) регулировать водные потоки, а также характеристики водосборных площадей. В рельефном ландшафте увлажнение распределяется неравномерно по причине различной интенсивности испарения на участках с разным углом наклона и экспозицией, а также из-за изменчивости объема выпадающих осадков. В регионах с достаточным уровнем влажности, перераспределение дождевых вод в теплое время года обычно колеблется в пределах 10-15% на склонах южной ориентации, снижается примерно до 10% в засушливых зонах и возрастает до 140% в понижениях рельефа. На склонах северной ориентации данный показатель может достигать 25%, что способствует увеличению поступления влаги к основанию склона (до 150-170%). Особенности рельефа местности оказывают значительное воздействие на количество поглощаемой энергии солнца и тепла. Вариации в распределении солнечной радиации, зависящие от ориентации и крутизны склонов, играют ключевую роль в формировании локального климата в гористой и холмистой местности. В частности, северные экспозиции с небольшим наклоном, не превышающим 10 градусов, получают на 10-15% меньше солнечного света в период с начала весны до конца лета, по сравнению с плоской поверхностью, в то время как южные склоны, напротив, аккумулируют на 10-13% больше. Данные различия в поступлении солнечной радиации на склоны разной ориентации приводят к колебаниям в температурном режиме. В центральной европейской части страны разница в температуре воздуха у земли между возвышенностями и равнинами может достигать до 4-6 градусов Цельсия. Весной, летом и осенью южные склоны нагреваются сильнее открытых плоских участков, северные же характеризуются более низкой температурой; эта разница увеличивается с ростом крутизны. Максимальная разница в дневной температуре между южными и северными склонами с наклоном 10 градусов составляет от 1,0 до 1,5 градусов Цельсия, а для склонов с углом 20 градусов достигает 2,5-3,5 градусов Цельсия. Разумеется, южному склону, находящемуся на той же широте, требуется меньше времени для накопления идентичного количества тепла, чем горизонтальной поверхности, а северному склону из-за недостатка солнечного света - больше. В умеренных климатических зонах на южных склонах с наклоном до 10 градусов период активного роста растений может быть длиннее на 7-9 дней, а на северных – короче на 12-15 дней, чем на ровной местности. При этом продолжительность вегетации может существенно меняться даже на отдельных участках одного и того же склона. При управлении и сохранении дождевой и талой воды необходимо принимать во внимание неповторимые особенности каждого отдельного региона. В областях, склонных к засухе и сильным порывам ветра, расположенных в южной и западной частях страны, где водная эрозия представляет значительную угрозу, крайне важно безотлагательно останавливать движение водных масс. Применяются подходы, нацеленные на максимальное удержание талой воды, такие как организация небольших водоемов, возведение земляных валов и углублений, рыхление земли, использование гидросооружений и иные подобные мероприятия. В периоды длительного осеннего дефицита осадков, нехватка влаги наиболее заметна на вершинах и в основании возвышенностей, вне зависимости от их направления, а также в низменных местностях, находящихся с южной и западной сторон. На склонах, смотрящих на север, защищенных от ветров и имеющих достаточную влажность почвы, количество воды, стекающей поверху, зачастую превосходит способность земли и рельефа к ее поглощению.

В подобных обстоятельствах, агротехнические методы следует использовать в сочетании с другими способами удержания влаги, как, например, создание широких террас, посадка лесополос, объединенных с каналами и дамбами. Детальное изучение микроклимата на наклонных участках местности позволяет проводить точечную оценку конкретных зон и создает надежную базу для оптимального применения этих земель в культивировании определенных агрокультур. В лесостепной полосе склоны, обращенные к югу, особенно хорошо подходят для выращивания культур, которые отличаются повышенными потребностями в тепле. На микроклимат также оказывают влияние различия в строении почвы, степень ее разрушения и колебания уровня увлажнения, что отражается на сроках посева и количестве собранного урожая сельхозкультур.

Задачи по обеспечению экологической устойчивости в сфере землепользования, как для отдельных участков, так и для земельных массивов в целом, в основном осуществляются через государственный кадастр недвижимости и систему земельного мониторинга. Прежде чем принимать решения относительно методов эксплуатации земель, требуется анализ обширного объема точной и своевременно обновляемой информации о состоянии земельных ресурсов. Необходим непрерывный контроль и всестороннее наблюдение за экологической обстановкой, особенно за землей, как ее ключевым компонентом. В прошлом, различные исследования и анализы земельного фонда, проводимые различными ведомствами, носили фрагментарный характер и соответствовали внутренним отраслевым стандартам.

В настоящее время земля, являясь важной частью экосистемы, служит основой для сельскохозяйственной деятельности и пространственной базой для разнообразных сфер экономики. Ее изучение требует комплексного государственного подхода, основанного на систематических и всесторонних исследованиях. В деле наблюдения за природными богатствами и в хранилищах информации о земельных наделах центральное место занимает государственный контроль за землей, обладающий легитимным статусом и направляющий другие формы мониторинга. Подобный способ организации работы позволяет создать максимально подробное представление о положении земельных ресурсов и сделать более эффективными расходы на отслеживание. Правовым фундаментом правительственного курса в сфере земельного мониторинга служит Земельный кодекс РСФСР (принят в 1991 году), "Положение о мониторинге земель" (одобрено постановлением Правительства РФ 15 июля 1992 г. №) и "Государственная программа мониторинга земель РФ" (поддержана постановлением Правительства РФ 5 февраля 1993 года). Эта программа, с учетом внесенных правок, остается действенной и сегодня. Регулярный надзор за состоянием земельных активов – это обязательная операция, производимая на всех ступенях управления территориями и охватывающая все виды земель, вне зависимости от их запланированного использования и способов применения. Более того, надзор – это неотъемлемая часть общей государственной информационной системы, предоставляющей анализ состояния окружающей природы, естественных богатств и глобальной сети наблюдения за климатом. Также к задачам относится информационное обеспечение государственного земельного кадастра и иных систем учета и реестров природных ресурсов, содействие рациональному природопользованию и территориальному планированию, а также контроль за соблюдением установленных правил землепользования и охраны земельного фонда.

Изменения в состоянии почв, подверженных воздействию разнообразных промышленных и хозяйственных объектов (таких, как населенные пункты, комплексы очистных сооружений, агропромышленные предприятия, системы орошения, транспортные магистрали, хранилища отходов животноводства, площадки компостирования, полигоны ТБО, склады ГСМ и минеральных удобрений, автостоянки, скотомогильники и места захоронения опасных отходов), фиксируются с помощью комплексных показателей. Эти показатели представляются в абсолютных или относительных величинах за определенные временные промежутки. К примеру, уменьшение содержания гумуса, показываемое в тоннах на гектар, либо процентное изменение, а также интенсивность и масштабы процессов деградации.

Организация системы наблюдения за состоянием земельного фонда осуществляется в соответствии с административно-территориальной структурой Российской Федерации и целевым использованием земельных участков. Она включает в себя мониторинг федерального и регионального уровней, реализуемый субъектами РФ (республиками, автономными областями и округами, краями и областями), а также мониторинг на уровне административных районов и городских округов. В соответствии с принятым административно-территориальным делением, система мониторинга почвенного покрова организована по элементам, соответствующим категориям земельного фонда. В их числе: земли сельскохозяйственного назначения, земли, расположенные в границах населенных пунктов, земли, предназначенные для нужд промышленности, транспорта, коммуникаций, обороны и иных специальных целей, территории, отведенные для природоохранных, рекреационных и историко-культурных целей, земли лесного и водного фондов, а также земли, находящиеся в запасе.

Контроль за состоянием земель классифицируется по уровням, которые различаются по пространственному масштабу: всепланетный (охватывает земной шар целиком), зональный (ограничен заданными параметрами) и местный (в границах административных единиц). Всепланетный мониторинг реализуется через международную программу, задача которой – изучение изменений в мировом масштабе. Зональный уровень включает большие территории, выделенные по природным, хозяйственным и другим признакам, к примеру, северная часть европейской России, Северо-Западный регион, территория бассейна реки Волги, Южный Урал, Западно-Сибирская равнина, а также засушливые сельхозугодья на юге страны и земли, подвергшиеся воздействию после аварии на Чернобыльской АЭС. Местный мониторинг проводится в пределах краев, областей или муниципальных районов.

В зависимости от природы трансформаций, происходящих в окружающей среде, наблюдение за земельными угодьями дифференцируется на два типа: базовый и целевой. Базовый мониторинг осуществляется в экологически благополучных областях, как правило, в природоохранных зонах, где человеческое влияние сведено к минимуму. Целевой мониторинг, напротив, фокусируется на местностях, подверженных прямому воздействию человека.

Оценка состояния почв осуществляется с использованием различных методов контроля, классифицируемых по частоте и времени проведения. К ним относятся первоначальные измерения (определение базовых характеристик территории в начале мониторинга), регулярные обследования (проводятся с определенной периодичностью, например, ежегодно), срочные проверки, а также анализ накопленных архивных данных за предыдущие годы. Первоначальное исследование земель проводится территориальными подразделениями Росреестра, а также министерствами и ведомствами, имеющими соответствующие полномочия. Полученные данные служат основой для текущего (оперативного) контроля за состоянием почв, который осуществляют муниципальные и городские органы, ответственные за земельные ресурсы и планирование землепользования. В их числе – Минприроды России, задающее научно-техническую стратегию в области экологии и использования природных ресурсов.

Росреестр отвечает за обеспечение картографической информацией, занимается формированием и актуализацией топографических карт и планов местности. Росгидромет координирует работу сети наблюдений за состоянием окружающей среды, включая атмосферу, водные ресурсы, почвы, а также реализует общий экологический надзор.

Рослесхоз контролирует состояние земель лесного фонда. Минсельхоз России проводит агрохимические анализы почв и отслеживает уровень загрязнения сельхозугодий. Минприроды России также наблюдает за состоянием геологической среды, поверхностных и подземных вод, контролируя уровень их загрязнения и регистрируя изменения в геологическом строении. Минздрав России анализирует воздействие экологической ситуации на здоровье граждан. Взаимодействие осуществляется и с другими заинтересованными структурами и ведомствами. Упорядоченный обмен информацией играет важнейшую роль в управлении земельным фондом. Это обеспечивается внедрением унифицированной системы координат на основе геодезии, с согласованными высотными отметками.

Для администрирования земельных активов сбор, накопление, обработка и визуализация информации осуществляются с использованием геоинформационных систем, выступающих в качестве технической базы. В фундаменте структуры этих систем заложены передовые вычислительные методы и широко используемое программное обеспечение. Информационная база для контроля за состоянием земель формируется из сведений, полученных с помощью различных видов съемок, научно-исследовательских и проектно-исследовательских работ (геодезических, топографических, почвенных и прочих), а также специализированных наблюдений (за селями, лавинами, процессами обледенения, радиоактивным фоном и т.п.). Активно применяются способы дистанционного зондирования (аэрокосмическая съемка) в сочетании с наземными обследованиями и систематическим мониторингом. Наряду с этим, задействуются законодательные акты и справочные материалы.

Изучение состояния земельных ресурсов осуществляется с использованием технологий удаленного зондирования. В их основе лежит применение оборудования, генерирующего наглядные визуальные образы и снимки. К такому оборудованию относятся средства аэрофотосъемки, мультиспектральные сканеры, радарные комплексы, видеоаппаратура и другие подобные инструменты. Также активно используются приборы постоянного контроля, в частности спектрометры и радиометры, работающие в микроволновом и инфракрасном диапазонах. В дополнение к дистанционным методам анализа активно применяются натурные исследования, проводимые непосредственно на обследуемых территориях, экспериментальных участках и автоматизированных пунктах сбора информации. Эти опорные точки необходимы для подтверждения и интерпретации информации, полученной посредством аэрокосмической съемки.

Использование наземных методов становится особенно важным, когда получение данных о состоянии почвенного слоя исключительно дистанционными способами затруднено или невозможно. Полевые почвенные исследования проводятся с использованием специализированного комплекса оборудования, размещенного в мобильных лабораториях на основе внедорожных автомобилей. Эти лаборатории оборудованы приборами для измерения влажности почвы, проведения химического анализа ее состава, а также компьютерными системами и средствами связи для передачи информации в комплексы, использующие методы дистанционного изучения Земли. Сбор информации, полученной в результате мониторинга состояния земельного фонда, в информационных хранилищах и распределенных базах данных автоматизированной системы "Земля России", производится в соответствии с установленным порядком. Первичные данные, собираемые в административных районах и населенных пунктах, отражают текущее состояние земельных ресурсов на местном уровне. Они включают в себя сведения обо всех землях, в том числе данные о землепользовании и форме собственности, конкретных земельных участках, собственниках земли, границах сельскохозяйственных территорий и объектах инфраструктуры.

В регионах России (республиках, областях, краях и автономных округах) создается общая информационная система, аккумулирующая сведения об административно-территориальном делении (районах, городах), входящих в состав этих регионов, а также об уникальных природных зонах и экологически значимых территориях регионального уровня. На уровне Федерации происходит объединение детализированных данных, получаемых от субъектов РФ, и сведений об объектах, имеющих общероссийское ландшафтно-экологическое значение. Эти информационные массивы, включая базы данных и банки данных наблюдения за землями, доступны для государственных и муниципальных органов, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) и ее территориальных отделений, компаний и организаций, работающих в сфере землепользования, физических лиц, а также зарубежных и международных организаций, занимающихся охраной окружающей среды, рациональным использованием природных богатств и земельными отношениями. Региональные подразделения Росреестра на регулярной основе подготавливают и предоставляют в распоряжение государственных органов различных уровней обновленные данные, прогнозные оценки и картографические материалы по различным направлениям.

К концу года региональные подразделения Росреестра должны направлять в центральный аппарат информацию о текущем положении дел с землями в подконтрольных им субъектах. Главное управление Росреестра, в свою очередь, анализирует сведения, поступающие из регионов, где осуществляется надзор за землей, и при необходимости формирует и отправляет в соответствующие министерства и ведомства актуальные аналитические данные, научно обоснованные прогнозы, а также специализированные и обобщенные картографические материалы. Ежегодно, до начала марта, Росреестр передает в Правительство Российской Федерации общенациональный доклад о ситуации с земельными ресурсами на территории страны.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мониторинг состояния земельного фонда дает возможность оперативно обнаруживать негативные тренды, оказывающие влияние на земли разных категорий и причиняющие ущерб. Это формирует надежный фундамент для ведения государственного кадастра недвижимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Баранова Т.В. Методика оценки эстетических качеств городской среды (с применением ПЭВМ). Вопросы планировки и застройки городов. Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 1999. С. 19-21.

Булатов А. Земельные отношения в рыночной экономике. Экономист, 1997. Номер 11. С. 72-77.

Запороженко А.А., Худницкий С.С. и др. Методика составления карты транспортного шума в городах. Медицина труда и промышленная экология. М.: Медицина, 2001. С. 23-27.

Касьяненко А.А. Контроль качества окружающей среды. М.: Росс, ун-т дружбы народов, 1992. 136 с.

Кирсанов А.А. Использование интегрированных ГИС при геоэкологических исследованиях и картографирования. Геодезия и картография, 1999. Номер 9. С. 38-44.

Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерение. М.: Энергоатомиздат, 1989. 304 с.

Манита М.Д. и др. Современные методы определения атмосферных загрязнений населенных мест. М.: Медицина, 1980. 254 с.

Прилепский А.Н. и др. Отчет о результатах эколого-геохимических исследований антропогенного загрязнения почв и донных осадков, выполненного партией Номер 1/90 во Владимирской области за 1990-1991гг. Александров, 1991, Т. 1. 95 с.

Радионов Г.П. Городская геоинформационная инфраструктура: технология успеха. Проблемы муниципального управления 99. Применение ГИС-технологий. Материалы 2-й регион, конф. Таганрог, 1999. С. 26-33.

Ромм А.П. Методика индивидуальной оценки земельных участков на основе массовой оценки городских земель. Вопросы оценки, 1999. Номер 1. С. 39-46.

Свешников В.В., Козлов В.И., Сомова В.И., Рябчикова В.И. Экологическое картографирование в районах размещения особо опасных объектов. Геодезия и картография, 1997. Номер 12. С. 36-45.

Турман В.И. Основы экологического картографирования. Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 1995. 221 с.

THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ON LAND USE DEVELOPMENT IN RUSSIA

Zvyagina, Lilia Nikolaevna¹, Safonova, Lyudmila Borisovna²,
Kurepkin, Ilya Vladimirovich³

¹Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: zvyagina.l@list.ru

²Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: ludabs@yandex.ru

³Researcher, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: vgnonog@mail.ru

Abstract

This article examines the theoretical basis for the integrated and differentiated use of land, taking into account ecological and landscape features. Fundamental principles of ecology and rational nature management come to the forefront, including the laws of dynamic equilibrium, diversity, indispensability, and equivalence of environmental factors, as well as the laws of limiting factors, optimum and maximum, and the limitations of natural resources. The unique properties of natural systems, altered by human activity, must be taken into account. Their organization is complex and manifests itself both over time and across space. The elements of this system are deeply interconnected both within specific zones and beyond. This structure is characterized by both commonality in certain aspects and differences in others, which determines different responses to similar impacts of varying strength and nature.

Keywords: land, law, ecology, nature, organization, society.

REFERENCE LIST

Baranova T.V. Metodika ocenki esteticheskikh kachestv gorodskoj sredy (s primeneniem PEVM). Voprosy planirovki i zastrojki gorodov. Materialy VI Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Penza, 1999. S. 19-21.

Bulatov A. Zemel'nye otnosheniya v rynochnoj ekonomike. Ekonomist, 1997. Nomer 11. S. 72-77.

Zaporozhchenko A.A., Hudnickij S.S. i dr. Metodika sostavleniya karty transportnogo shuma v gorodah. Medicina truda i promyshlennaya ekologiya. M.: Medicina, 2001. S. 23-27.

Kas'yanenko A.A. Kontrol' kachestva okruzhayushchej sredy. M.: Ross, un-t druzhby narodov, 1992. 136 s.

Kirsanov A.A. Ispol'zovanie integrirovannyh GIS pri geokologicheskikh issledovaniyah i kartografirovaniya. Geodeziya i kartografiya, 1999. Nomer 9. S. 38-44.

Maksimov M.T., Odzhagov G.O. Radioaktivnye zagryazneniya i ih izmerenie. M.: Energoatomizdat, 1989. 304 s.

Manita M.D. i dr. Sovremennye metody opredeleniya atmosferyh zagryaznenij naselennyh mest. M.: Medicina, 1980. 254 s.

Prilepskij A.N. i dr. Otchet o rezul'tatah ekologo-geohimicheskikh issledovanij antropogenogo zagryazneniya pochv i donnyh osadkov, vypolnennogo partiej Nomer 1/90 vo Vladimirskoj oblasti za 1990-1991gg. Aleksandrov, 1991, T. 1. 95 s.

Radionov G.P. Gorodskaya geoinformacionnaya infrastruktura: tekhnologiya uspekha. Problemy municipal'nogo upravleniya 99. Primenenie GIS-tekhnologij. Materialy 2-j region, konf. Taganrog, 1999. S. 26-33.

Romm A.P. Metodika individual'noj ocenki zemel'nyh uchastkov na osnove massovoj ocenki gorodskih zemel'. Voprosy ocenki, 1999. Nomer 1. S. 39-46.

Sveshnikov V.V., Kozlov V.I., Somova V.I., Ryabchikova V.I. Ekologicheskoe kartografirovanie v rajonah razmeshcheniya osobo opasnyh ob"ektov. Geodeziya i kartografiya, 1997. Nomer 12. S. 36-45.

Turman V.I. Osnovy ekologicheskogo kartografirovaniya. Izhevsk: Izd-vo Udmurt, un-ta, 1995. 221 s.